

UOT:338.4

UNESCO ÜMUMDÜNYA MƏDƏNİ İRS MARKASININ YARADILMASININ ƏHƏMİYYƏTİ

Elmira HACIYEVA

ATMU Marketing Kafedrası

*e.haciyeva@atmu.edu.az***Elçin SÜLEYMANOV**

Bakı Mühendislik Universiteti

elsuleymanov@beu.edu.az

XÜLASƏ

Məqalədə UNESCO ümumdünya mədəni irs markasının yaradılmasının vacibliyi və əhəmiyyəti tədqiq olunmuşdur. Bu məqsədlə dünya irsi nümunəsi olaraq tanınmağın üstünlükləri təhlil olunmuşdur. Eyni zamanda, ölkə ərazisində yerləşən tarixi, mədəni abidələrin UNESCO ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilməsinin üstünlükləri də qeyd edilmişdir. Turizm sferası və UNESCO ümumdünya mədəni irs siyahısı arasındakı əlaqələrə baxılmışdır. UNESCO ümumdünya mədəni irs markasının turizm sektoruna, bununla paralel olaraq, iqtisadiyyata verəcəyi fayda araşdırılmışdır. Dünya irsi markasının tanıtılmasında marketing və kommunikasiyanın vacibliyi bildirilmiş, UNESCO ümumdünya mədəni irs marka məlumatlılığın artırılması yolları barədə tövsiyələr verilmişdir. Beynəlxalq əhəmiyyətli markanın idarə edilməsinin problemlərinə toxunulmuşdur. Məqalədə, həmçinin, UNESCO ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilmiş abidələri üç kateqoriya üzrə təsnifləşdirilmişdir. UNESCO ümumdünya mədəni irs təyinatını marka kimi əhəmiyyətini vurğulanmışdır.

Açar sözlər: turizm, UNESCO ümumdünya mədəni irs siyahısı, dünya irsi nümunəsi statusu, UNESCO ümumdünya mədəni irs markası, mədəni turizm, turizm destinasiyaları, marka məlumatlılığı, marketing.

THE IMPORTANCE OF CREATING A UNESCO WORLD CULTURAL HERITAGE BRAND

ABSTRACT

The article explores the importance and significance of creating a UNESCO World Heritage brand. Considering the benefits of being recognized as a world heritage site have been analyzed. At the same time, the advantages of including historical and cultural monuments located in the country in the UNESCO World Heritage List were noted. The relationship between tourism and the UNESCO World Heritage List was discussed. The benefits of the UNESCO World Heritage Mark for the tourism sector and, in parallel, for the economy have been explored. The importance of marketing and communication in the promotion of the world heritage brand was noted, and recommendations were given on ways to increase awareness of the UNESCO world cultural heritage brand. The problems of brand management of international importance were touched upon. The article also classifies the monuments included in the UNESCO World Heritage List into three categories. UNESCO stressed the importance of the designation of the world cultural heritage as a brand.

Keywords: tourism, UNESCO world cultural heritage list, World Heritage sample status, UNESCO world cultural heritage brand, cultural tourism, tourism destinations, brand awareness, marketing.

ВАЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ БРЕНДА ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

РЕЗЮМЕ

В статье исследуется важность и значение создания бренда всемирного наследия ЮНЕСКО. Были проанализированы преимущества признания объекта всемирным наследием.

При этом отмечена преимущества включения памятников истории и культуры, находящихся на территории страны, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Обсуждалась взаимосвязь между туризмом и Списком всемирного наследия ЮНЕСКО. Были изучены преимущества всемирного наследия ЮНЕСКО для туристического сектора и, параллельно, для экономики. Была отмечена важность маркетинга и коммуникаций в продвижении бренда всемирного наследия, и были даны рекомендации о путях повышения осведомленности о бренде всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Были затронуты проблемы бренд-менеджмента

международного значения. В статье также классифицируются памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, на три категории. ЮНЕСКО подчеркнула важность обозначения всемирного культурного наследия как бренда.

Ключевые слова: туризм, список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, статус образца всемирного наследия, бренд всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, культурный туризм, туристические направления, узнаваемость бренда, маркетинг.

GİRİŞ

Beynəlxalq turizm sürətlə inkişaf edən bir sənayedir. BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatı dünya üzrə turist sayını 2020-ci ilə qədər 1.5 milyarda çatacağını proqnozlaşdırır.

Səyahət və turizm bazarı geniş ticarət və dövlət sektoru təşkilatları tərəfindən turistlərin tələbatını və xidmət təklifini əks etdirir. Qlobal səyahət və turizm potensialı olan ölkələrin tapılmasına olan maraq artdı. Beynəlxalq turizm sənayesi investisiya, məşğulluq və tədiyyə balansını baxımından ölçülən iqtisadi inkişafın mühüm töhfəsidir.

Gəzinti və səyahət rahatlığı artmağadavam edərkən turizm destinasiyaları miqyas cəhətdən daha da qloballaşır. Bundan əlavə, qlobal turistlərin sayı eksponensial olaraq artdıqca aparılan tədqiqatların çoxu ziyarətlərin artmasının destinasiyalara və onların dünya əhəmiyyətli miras obyektlərinə olan təsirlərinə yönəlmişdir. Rodgers və Van Oersin qeyd etdiyi kimi, son otuz ildə və turizmin sürətli artımı ilə birlikdə ümumdünya irsi məkanları ziyarət edilən yerlərin simvolu olmuşdur. Miras bir yerin tarixini vurğulayır və beləliklə də yerin unikallığını təsdiqləyir. Beləliklə, ölkəyə turist axınının artmasına səbəb olan bir neçə amil var və onlardan biri də ölkə ərazisində yerləşən tarixi, mədəni və təbii abidələrin UNESCO-nun ümumdünya irsi siyahısına daxil edilməsidir.

Ümumdünya mirası statusu Misir piramidaları, Böyük Çin səddi, ABŞ-da Böyük Kanyon, Avstraliyada Böyük Sədd Rifi kimi dünyanın ən əhəmiyyətli mədəni və təbii miras yerlərinin müəyyən edilməsi və qorunması üçün beynəlxalq səylərin kulminasiya nöqtəsini əks etdirir. Dünya irsi nümunələri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə ixtisaslaşmış qurumu olan UNESCO-nun "Ümumdünya mədəni və təbii irsin qorunması haqqında" Konvensiyasına əsasən, müəyyənləşdirilən siyahı ilə tanınır. Ümumdünya irsi siyahısı bəşəriyyət üçün dəyərli sayılan dünyada mədəni və təbii irsin müəyyənləşdirilməsi, qorunması və mühafizəsini təşviq etmək və bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirmək məqsədilə yaradılmışdır. Ümumdünya irsi statusunu alma üçün həmin irsi nümunəsi görkəmli universal dəyərə sahib olmalıdır və Ümumdünya mədəni və təbii irsin qorunması haqqında" Konvensiyasının tətbiqi üçün Əməliyyat Təlimatlarında izah edilən on seçim meyarından ən azı birinə cavab verməlidir. Baxmayaraq ki, UNESCO-nun ümumdünya irsi siyahısı tarixi, mədəni və təbii irsi qorumaq məqsədilə yaradılmışdır, amma bu status marketing tədbirlərini həyata keçirmək üçün bir vasitə kimi geniş istifadə olunur. Hazırkı zamanda bir irsi nümunəsi UNESCO-nun ümumdünya mədəni irsi siyahısında olarsa, həmin ölkəyə, o irsi nümunəsinin yerləşdiyi əraziyə daha çox turist cəlb edəcəklərinə dair ümumi bir inanc var. Buna baxmayaraq, turizm cəhətdən ümumdünya irsi siyahısının səyahət etmək üçün seçilmiş turizm destinasiyası olaraq əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək aparılan tədqiqatların sayı olduqca azdır. Bu tədqiqatçıların mübahisələri UNESCO-nun ümumdünya mədəni irsi siyahısının turizm tələbinə hansı dərəcədə təsir göstərməsinə yönəldilmişdir.

Ümumdünya irs ilə turizm sektoru arasındakı əlaqə ikitərəflidir:

- Dünya irsi turistlərə və ya ziyarətçilərə və turizm sektoruna destinasiyalar təklif edir;
- Turizm dünya irsinə Konvensiyada göstərilən Ümumdünya irsxüsusiyyətlərinin infiki tələbini ödəmək imkanı verir və həm də davamlı istifadə ilə cəmiyyət və iqtisadi mənfəətləri həyata keçirmək üçün bir vasitədir.

Qeyd etmək lazımdır ki, UNESCO-nun ümumdünya mədəni irs siyahısı turizm sektoru üçün əsas mənbədir:

- ✓ Demək olar ki, bütün fərdi dünya irsi obyektləri əhəmiyyətli turizm yerləridir. Belə ki, ümumdünya irs markasının turizm üzərində məşhur məkanlardan daha az məlum olan destinasiyalara daha çox təsir edir.
- ✓ Dünya irsi markası turistləri və ya ziyarətçilərə cəlb edə bilər.

UNESCO-nun ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil olmaqda çətinliklərin olmasına baxmayaraq, bu siyahıya daxil olmanın bir sıra üstünlükləri var. Ümumdünya mirası markası, xüsusilə, turizm sferasında bir çox imkanlar açır. Ümumdünya irsi və brendinq barəsində eyni başlıqda bəhs etmək bəziləri üçün qəribə səslənsə də, lakin turizm və irsin mühafizəsi baxımından dünya irsi ümumdünya irs nümunələrinin görkəmli dəyərlərinə, həmçinin, ziyarətçiləri cəlb etmək potensialına əsaslanan çox güclü markadır. Belə ki, UNESCO-nun ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil olmuş mədəni irs nümunəsi daha çox turisti cəlb edəcək və tanınma turistlərin qavrayışını formalaşdıracaq və yerin qiymətləndirilməsini təşkil edəcəkdir.

UNESCO ÜMUMDÜNYA MƏDƏNİ İRS MARKASININ YARADILMASI

Ümumdünya mədəni irs statusu destinasiya marketinqi və əlavə bazarlara giriş üçün imkan açır. Bu status qlobal səviyyədə tanınma gətirir. Turizm məqsədlərinə nail olmaqdan başqa, dünya irsi sayılan ərazi, həmçinin, yerli əhalinin sosial-iqtisadi inkişafını təmin etməlidir. Belə məqsədlərə nail olmaq üçün ehtiyatlı planlaşdırma tələb olunur.

UNESCO ümumdünya irs statusu vaxtı keçdikcə təkcə qorunmağa yönəlmiş texniki tədbirdən inkişaf edərək ölkələrin irs turizmi ilə maraqlanan turistlərin cəlb etməsi məqsədilə istifadə etdikləri və turistlərin də, öz növbəsində, ziyarət edəcəkləri turizm destinasiyalarını güvənərək seçəcəkləri məşhur və hörmətli markaya çevrildi. UNESCO ümumdünya mədəni irs statusu irs nümunələri ilə maraqlanan turistlərin məzuniyyət planlarını və istehlak qərarlarını qəbul etməsində əsas motiv olaraq istifadə etdikləri, dəyər verdikləri qiymətli marka halına gəldi. Bu markanın etibarını və nüfuzunu qorumaq və ona güvənənlərin etimadını doğrultmaq üçün Ümumdünya İrs Əraziləri Müəssisəsi – UNESCO və Ümumdünya İrs Komitəsinin daxil olduğu paydamlar markanı müştərilərin və irs turizmi ilə maraqlanan turistlərin maraqlarına hörmətlə yanaşacaq şəkildə idarə etməli və dünya irsi hesab edilən məkanların və onların ətraf mühitinin mühafizəsini və keyfiyyətini təmin etməlidirlər.

Qeyd etdiyimiz kimi, dünya irsi obyektı olaraq tanınmağın bir çox üstünlükləri var. Birincisi, ümumdünya irsi obyektı bu statusu almayan yerlərlə müqayisədə dünya səviyyəsində tanınan akkreditasiyaya sahibdir. Bu, ərazini markaya çevirir. İkincisi, sözsüz ki, ümumdünya irs markası qorunması lazım olan daxili dəyəri göstərir və bununla da, xüsusi dəyərləri, eksklüzivliyi və fərqliliyi təklif edir. Üçüncüsü, ümumdünya irsi adı UNESCO tərəfindən qiymətləndirildiyindən və verildiyindən marketinq mütəxəssisləri tərəfindən yaradıla və inkişaf etdirilə

bilməz və bu, o deməkdir ki, dünya irsi obyektı orijinaldır və yalnız kommersiya və marketing hiyləsi deyildir. Bununla yanaşı, bu o demək deyil ki, irs obyektı və yerlərin markalanması ilə məşğul olan təşkilatlarının obyektin inkişaf etdirilməsində və tanıtılmasında iştirak etmirlər. Dördüncüsü, ümumdünya irs məkanlarını ziyarət edənlərin mədəni və simvolik məhsullar haqqında daha yaxşı məlumata malik olduqları və eyni zamanda, daha yüksək gəlirə malik olan turistlər olduğu məlum olmuşdur.

Turizm mədəni və təbii irsin kəşf edilməsindən başladı. XVII əsrin ikinci yarısında avropalıların vasitə və təhsil keçidi olan "Böyük Tur" başladı. Qloballaşmanın təsiri və XX əsrin ikinci yarısında gəlir və asudə vaxtın artması ilə irs turizminin miqyası da genişləndi. İrs marketingi də, həmçinin, sürətlə inkişaf edərək ağızdan-ağıza adlanan "ev sənayesi"ndən məşhur kitabçaların dövriyyəsinə, seçilən turizm destinasiyalarını satmaq üçün müasir kütləvi marketing söylərinə əsaslanan fəaliyyətə çevrilmişdir. Dünyadakı ölkələr, regionlar və şəhərlər irs turizmi ilə maraqlanan turistlərin diqqətini cəlb etmək üçün bir-biri ilə amansız rəqabət mübarizəsi aparırlar. Xüsusilə, inkişaf etməkdə olan bazarlarda turizmin inkişaf meyli UNESCO ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilməsi üçün təqdim edilən təbii və mədəni məkanların sayının artmasına gətirib çıxartdı. Miras turizmin sürətlə artması bəzilərinin təxminən iki ilə ya da on üç il bundan əvvəl görünməmiş və kasıb mədəni və təbii sahələrə təsir göstərməsinə səbəb olmuş və həmin ərazilərin daha effektiv və hərtərəfli idarəçiliyinə ehtiyac duyulduğunu vurğulamışdır. Əvvəlcə qiymətli təbii və mədəni mirasın qorunması üçün qorunma təşəbbüsü kimi qəbul edilən Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısı arzuolunan marka və təsdiq möhürü halına gəldi. Hazırda UNESCO ümumdünya mədəni irs siyahısına 167 ölkəyə aid 845 mədəni, 209 təbii, 38 həm mədəni həm də təbii olmaqla, ümumilikdə, 1092 abidə daxildir. Ümumdünya Mədəni İrs statusu, həqiqətən, turizmin təşviqi sahəsində müxtəlif maraqlı tərəflər tərəfindən geniş istifadə olunan nüfuzlu bir marka olmuşdur. Hər markada olduğu kimi bu markanın idarə edilməsinə məsul olan şəxslərin markanın etibarını və nüfuzunu qorunmaq və inkişaf etdirilməsi kimi öhdəlikləri var. Miras turizmində bu, həm də saytların orijinallığını, bütövlüyünü və qorunmasını təmin etmək, həm də onları miras turistləri ziyarət etmək və qiymətləndirmək üçün əlçatan etmək deməkdir. Miras nümunələri də daxil olmaqla turizm destinasiyaları markaları, adətən, bir çox maraqlı tərəflərə (UNESCO, milli hökumət, turizm təbliğat büroları və s.) sahib olduqları üçün və məhdud, bölünmüş idarəetmə nəzarəti ilə əlaqədar olaraq xüsusimarkalaşma problemləri ilə üzləşirlər. UNESCO-nun və mədəniyyət və təbii irs sahəsində fəaliyyət göstərən Ümumdünya İrs Komitəsi özünün ən yüksək prioritetini qoruyub saxlamağa borcludur. Bununla yanaşı, xüsusilə, dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrin hökumətləri, bəzən irs məkanlarından kommersiya məqsədli istifadəsini təşviq etmək üçün, bəzən daonların etibarlılığına və bütövlüyünün qorunmasına zərər vurmaq üçün təzyiq altında olurlar. Müəyyən tarixi-mədəni miras məkanlarının inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlara böyük faydalar verməsi ölkələri, xüsusilə də, yoxsul ölkələrin qədim irs sahələrinə gələcək gəlirlərin mümkün mənbələri kimi baxmağa təşviq edir. Bu, davamlılığı və mühafizəni əhəmiyyət kəsb edən qayğı halına gətirdi. Beləliklə, Ümumdünya mədəni irs ərazisi markanı idarə etmək üçün çoxsaylı maraqlı tərəflərin maraqları və həmin bu ərazilərin son məqsəd kimi qorunması ilə əlaqədar özünəməxsus və təkrarlanan problemlər mövcuddur.

Dünya İrsi Məkanı markasının yaradılması. Dünya mədəni irs sahəsi təyinatı, əslində, bir marka, təsdiq və keyfiyyət sertifikatına çevrilmişdir. Çünki turistlərin əksəriyyəti uzaq mədəni və ya təbii sahələrin bədii, mədəni və tarixi ənənələrini dərindən bilmirlər və ya minlərlə rəqabət aparən əraziləri müqayisə etmək və sıralamaq kimi bacarıqlarına malik olmadıqları

üçün dünya mədəni irs sahəsi təyinatı kimi etiket istehlak qərarlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Keyfiyyəti təklif edən və ya eyham edən etiketlər və ya tövsiyələr daha çox tanınan mənbələrin az, çətin və ya təfsir etməyin çətin olduğu hallarda xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Əlbəttə ki, Dünya mədəni irs sahəsi təyinatına “marka” olaraq müraciət etmək məsələsində diqqətli olmaq lazımdır. Ənənəvi olaraq markalaşma ilə əlaqəli olan bütün testlərə mütləq şəkildə uyğun gəlmir. Bununla yanaşı, bir markanın əsas məqsədi olan dəyər və fərqliliyi təklif edir.

UNESCO-nun ümumdünya irs markasının istifadəsi və qorunması digər məkan marka layihələrində olduğu kimi, koordinasiya və idarəetməyə ehtiyac duyur. Bu, siyasət, strategiya, texnika və proqramları qəbul etmək, uyğunlaşdırmaq, dəyişdirmək, nəzərdən keçirmək və düzəltmək üçün çevik bir yanaşma tələb edir. Nəticədə, bu, strateji obyektiv qərar qəbul etmə vasitəsidir. Ümumdünya irs markasının yaradılması şəraitində mürəkkəb və çətin məsələ bir neçə sahədən irəli gəlir. Birincisi, bir çox hallar göstərdi ki, ümumdünya irs statusunun təyin edilməsi irs nümunəsi üçün əlaqəli marka və marka mesajına tamamilə çevrilmir. Sakinlər, ziyarətçilər və dünya ictimaiyyəti mütləq şəkildə dünya irsi statusunun əsasını bilmirlər və başa düşümlər. Bir çox mədəni turizm məhsulları kimi bilik və məlumatlar da “qablaşdırılmalı”, sakinlərə və qlobal auditoriyaya çatdırılmalıdır. İkincisi, dünya irs nümunələrinin tanınmasına nail olmaq prosesi sakinlərin təcrübələrindən çox vaxt uzaqdır. Dünya irsi statusunun tanınması üçün müraciət prosesləri rəsmi institusional dəstəyə və böyük planlaşdırma tələb edir, lakin potensial mənfəət təsirlərə dair yerli insanlarla geniş ünsiyyətə ehtiyac duymur. Dünya irsi statusunun tanınması üçün yerli dəstək vacibdir və konsultasiya prosesi çox vaxt açıq və pozitivdir, lakin açıq və tənqidi deyil. Bu, sakinlərin gözləntilərinin uyğunsuzluğu və mümkün nəticələrə gətirib çıxara bilər. Üçüncüsü, müxtəlif insan qruplarının fərqli gündəmi və baxışları mövcuddur. Məsələn, dünya irsi nümunəsi kimi tanınmaq diqqət cəlb edə bilər, lakin həmin irs nümunəsi diqqət cəlb etməsi üçün qorunmalı, inkişaf və təbliğ olunmalıdır. Ərazinin cəlbediciliyi artan əlçatanlıq, daha yaxşı şərait, ərazinin tarixi və mədəni əhəmiyyəti haqqında daha yaxşı təsəvvür yaradan hekayələr ilə müşayiət olunmalıdır. Məsələn, Hindistanın UNESCO-nun ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilmiş Agra Qalası və Fatehpur Sikri Luang Prabang şəhərimüqayisədə bu məsələlərdə nisbətən zəif çıxış etdilər. Ümumdünya irs statusu kommunikasiya və marketinq fəaliyyəti olmadan görünməz hala gəlir. Sonra kommersiya əsas məsələyə çevrilir. Məsələn, yerli sakinlər inkişaf etmiş emosional əlaqələr qurduğu, lakin brendinq fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatların, xarici turistlərin və şirkətlərin qiymətləndirmədikləri irs nümunələri və hekayələrə sahib ola bilərlər. Turistlərin baxışları və təcrübələri yerli insanlar tərəfindən tez-tez dəyər hesab olunur və buna görə də laqeyd reaksiyalar verilir. Bütün ərazi markaları kimi ümumdünya irs statusunun təsdiq möhürü də müxtəlif auditoriyalar tərəfindən fərqli şəkildə şərh edilə bilər. Təbliğ olunan və qeyd olunanlar həmişə fərqli tərəflər tərəfindən tənqid edilir və ediləcəkdir.

UNESCO ÜMUMDÜNYA MƏDƏNİ İRS MARKASININ YARADILMASININ ƏHƏMİYYƏTİ

Yer markaları, əlbəttə ki, xüsusi xüsusiyyətlərə malikdir və xüsusi çətinliklərlə qarşılaşır. Dünya mədəni irs sahəsi statusu daha effektiv marka arxitekturasını ifadə etmək üçün destinasiyalara kömək edəcək və müştərilər ilə marka münaqişələri və ya müştərilərlə yanlış kommunikasiyadan yayınmaq üçün birləşdirici mövzu kimi xidmət edə bilər. Turizm markalaşmanın istehlakçılara olan seçimlərini asanlaşdırmaq üçün xidmət edə biləcəyi “yüksək iştiraklı

satılma qərarı" dır. İrs turizmi fərdləri qərar vermə prosesinə aktiv olaraq cəlb edir. İrs turizmi ilə maraqlanan təcrübəli turist təkcə vizual olaraq maraqlı və möhtəşəm olan yerləri deyil, eyni zamanda, orijinal və bəşər tarixinin, incəsənətin və mədəniyyətin inkişafında intellektual cəhətdən əhəmiyyət kəsb edən dövrləri təmsil edən məkanları axtarırlar. Dünya mədəni irs sahəsi statusunun özündə bütünlüklə bəşəriyyət turistləri cəlb edən bilən markanın qorunmasında maraqlı olduğu qiymətli mədəni və ya təbii mirası ehtiva edən ərazinin texniki təyinatından inkişafı təbii və bəlkə də qaçılmaz bir proses idi. Əslində, miras və təbii ərazilərin qorunmasının əsl səbəbi insanların mühafizə və davamlılığını artıran yollarla onları görmək və onlardan faydalanmalarını təmin etməkdir. Bununla əlaqədar olaraq dünya irsi ərazilərinin tez-tez turistləri cəlb edən maqnit kimi təsvir edilməsi təəccüblü deyil. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, dünya mədəni irs təyinatının turistlərin cəlb edilməsində rolu və əhəmiyyəti baxımından çoxsaylı informasiyaların olmasına baxmayaraq, bəzi mütəxəssislər bu təyinatın təsirinin şişirdiyini bildirirlər. Ölçüsünə, təbiətinə, yerləşməsinə görə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənən məkanların müxtəlifliyini nəzərə alaraq, dünya irsi statusunun turistlərin cəlb edilməsində ümumi təsirini ümumiləşdirmək asan deyil. Həqiqətən də, yeni miras ərazilərinin bir çoxu ziyarətçiləri yerləşdirməyin məhdud imkanları və ya qeyri-kafi səyahət imkanları və bəzi hallarda təhlükəsizlik məsələləri səbəbi ilə əlaqədar olaraq çətin və ya təhlükəli vəziyyət-dədirlər. Məsələn, Uqanda Mgahinga Gorilla Milli Parkını rəsmi turizm veb sahifəsində turizm destinasiyası, dünya irsi ərazisi kimi təbliğat-təşviqatını aparmır. Ümumiyyətlə, dünya irsi məkanlarına turistlərin cəlb edilməsində ən böyük amil hər hansı şüurlu səbəblərlə deyil, "birləşmə təsiri" ilə əlaqədardır. Dünyanın ən əhəmiyyətli turizm destinasiyaları dünya irsi məkanları kimi təyin edilmişdir. Bunlardan Afinadakı Akropol, Parisdəki Notre-Dame Kafedralı, Romadakı Kolizey, Misir piramidaları, Hindistandakı Tac Mahal və ABŞ-dakı Böyük Kanyon misal göstərmək olar. Dünya səviyyəsində tanınmış bu cür məkanlarda olmaq turistlər üçün mühüm şərəf və həmin yerlərə səyahət etməyə sövq edən əsas motivdir. Baxmayaraq ki, bir çox insanlar Kambocadakı Angkorun möhtəşəm əsərləri və ya İrandakı Persepolis tarixi haqqında çox az məlumatla malik olsalar da, dünya irsi təyinatı bu və ya digər ərazilərin tarixi və mədəni əhəmiyyətinə əminlik kimi qəbul edilir. Həqiqətən də, nə qədər tarixi, mədəni və təbii ərazi haqqında birbaşa olaraq məlumat azdırsa, dünya irsi təyinatı bir o qədər vacibdir. Müxtəlif ölkələr üçün təbliğat-təşviqat kampaniyaları aydınlaşdıqca ölkələr və turoperatorlar dünya irsi təyinatının əhəmiyyətini tam başa düşürlər və bunu öz reklamlarında diqqətə alırlar. Dünya irsi məkanları markasının müraciəti açıq və aydındır. Turist üçün məkanın şöhrəti həmin yerə səyahət etmək üçün əsas səbəbdir. İrs nümunələri ilə maraqlanan daha təcrübəli turist üçün ərazinin daha dərin "mənası" (sivilizasiyanın yaranmasında və ya Yer kürəsinin təkamülündə təmsil etdiyi) onun şöhrətindən və tanınmasından daha vacibdir. Mədəniyyət obyektləri özündə təkcə birbaşa olaraq müşahidə edilə və qiymətləndirilə bilən tikili və mənzərələri deyil, eyni zamanda, dərhal nəzərə çarpmayan gözlə görünməyən ideyalar, inanclar, dəyərlər, tarixi və intellektual inkişafı da təcəssüm etdirir. Ümumdünya mədəni irs təyinatı təkcə maddi və görünənlərə deyil, həmçinin, mədəni ifadələrə səbəb olan bəşəri motivləri və şərtləri də nəzərə alır. Mədəni irs məkanlarının seçilməsi zamanı əsas götürülmüş araşdırma da ziyarətçilər və ya potensial ziyarətçilər tərəfindən də asanlıqla əldə edilə bilər. Əslində, ümumdünya mədəni irs təyinatı keyfiyyət və unikallığın geniş qəbul edilmiş möhürü olmuşdur. Bu, mədəni irs məkanının bədii, mədəni və tarixi əhəmiyyətini təsdiq edir və turist və ya turoperatorların potensial əraziləri daxili bədii, mədəni dəyərlərinə və tarixi mənalılarına əsaslanaraq qiymətləndirmək və sıralamaq kimi çətin məsələdən azad edir.

Miras yerlərinin marketinqi əhəmiyyətli dərəcədə ərazidən əraziyə və ölkədən ölkəyə qədər fərqlənir. Bir ölkənin imicini yaxşılaşdırmaq üçün ən yaxşı yolu yeni əlaqələrin yaradılmasıdır. Ümumdünya irs təyinatı mühüm əhəmiyyətli təbii və ya mədəni zənginliyə diqqət etməklə bu prosesdə kömək edə bilər. Məsələn, Kambocanın UNESCO ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilmiş abidəsi olan Angkor əzəmətli məbədlər və digər mədəni abidələrin yerləşdiyi möhtəşəm məkandır. Bu geniş tarixi məkanın yerləşdiyi ölkə olan Kamboca son dövrdə XX əsrin ən dəhşətli cinayətlərindən birinin törədildiyi "ölüm sahəsi" kimi tanındı. Buna görə də Kambocanın ilkin marketinq fəaliyyətini, ümumilikdə, ölkəyə deyil, Angkor abidəsi üzərində cəmləşdirib.

İnkişaf etmiş ölkədə dünya irsi ərazilərinin marketinqi daha çox fərqli yanaşma tələb edir. Məsələn, Fransanın UNESCO ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilmiş 33 abidələrə malikdir, lakin bu abidələr milli hökumət və ya əsas turizm agentlikləri və turoperatorlar tərəfindən beynəlxalq marketinq səylərinin mərkəzində deyildir. Belə marketinq fəaliyyətinin mərkəz nöqtəsini "Fransanın şöhrəti"ni satmaq kimi ümumiləşdirilə bilər. Bu yanaşma deduktivdir: Fransa, Paris və siyahıdan olduqca uzaqdan olan müxtəlif dünya irsi əraziləri ölkənin şöhrətinin nümunələri kimi xidmət edir. Dünya irsi əraziləri haqqında dolğun məlumatları yüzlərlə nəşr olunmuş bələdçilik kitablarından asanlıqla əldə edilməsinə baxmayaraq, bir qayda olaraq, əgər dünya irsi statusu almış hər hansı bir ərazinin minilliyi və ya digər əhəmiyyətli hadisəsini qeyd edilmədiyi halda onlar turizmin təşviq edilməsi üçün böyük səylər göstərmirlər. Digər tərəfdən Fransanın əraziləri çərçivəsində yerləşən dünya irsi əraziləri vurğulanır. Məsələn, sakit mühitdə yerləşən XII əsrin əvvəllərində tikilən, əsrlər keçməsinə baxmayaraq, görkəmi çox dəyişilməyən və 1981-ci ildə UNESCO ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilən Fontenay Sistersiyan Monastırı yaxınlığında olduğu Monbar şəhəri və yerləşdiyi Cote-d'Or Departamenti verilən turizm və təbliğat-təşviqat məlumatlarında əks olunur.

"Mişelin bələdçiləri" bələdçilik kitabçası (Michelin Guides) tövsiyə edilmiş restoranları üç kateqoriya üzrə təsnifləşdirir:

1. Səfər etməyə dəyər;
2. Marşrutu dəyişib bura gəlməyə dəyər;
3. Burada dayanmağa dəyər.

Yuxarıda göstərdiyimiz qaydada UNESCO ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilmiş abidələrində təsnifləşdirmək olarsa, onda inkişaf etməkdə olan ölkələri əgər turistləri cəlb etmək istəyirlərsə, "səfər etməyə dəyər" kimi müəyyənləşdirilməlidir, halbuki inkişaf etməkdə olan ölkələr çox saylı yerli və xarici turistlərə görə "marşrutu dəyişib bura gəlməyə dəyər" və "burada dayanmağa dəyər" kimi ifadə edilə bilər. Digər tərəfdən, yoxsul inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki turizmin iqtisadi gəlirləri, xüsusilə digər mövcud gəlir mənbələri ilə müqayisədə nisbətən daha çoxdur. Beynəlxalq Valyuta Fondunun 2007-ci ildə verdiyi məlumatına görə, turizm sektoru Kambocanın ÜDM-nin 13,1 faizini təşkil edib. Qeyd etmək lazımdır ki, Angkor Kambocanın ən əhəmiyyətli turizm destinasiyasıdır. Əksinə, tipik turist üçün Fontenay Sistersiyan Monastırına səfər, ehtimal ki, turizm, istirahət və yeməklərlə dolu bir gündə 3 və ya 4 saatlıq bir hadisə olacaqdır. Fransada turizm gəlirləri ÜDM-in yalnız 2 faizini təşkil edir. İqtisadiyyat da çox fərqlidir. Bununla yanaşı, Fransa dövləti üçün isə Fontenay Sistersiyan Monastırı bəzi illər istisna olmaqla, çox güman ki, pul vəsaiti itirir və saxlanması üçün milli subsidiya tələb edir. Bu da milli irsdə qürur qazanmaq və ondan irəli gələn ümumi məqsəd ruhunu saxlayır. Mirasın faydaları pul vəsaiti ilə ölçülmür.

Beləliklə, biz yuxarıda UNESCO-nun ümumdünya mədəni irs təyinatını marka kimi əhəmiyyətini vurğuladıq. Son illiklər ərzində turizm sferasının artımını və bunun nəticəsində ziyarətçilər üçün əhəmiyyətli yerlərin müəyyənləşdirilməsinə olan ehtiyacı nəzərə alaraq dünya irsi məkanlarının əhəmiyyətli cazibə əhəmiyyətli nöqtələrə çevrilməsi təəccüblü deyil. Turizmin “yüksək dərəcəli istehlak qərarı” olması ekspert qrupu tərəfindən diqqətlə araşdırılan və əks olunan, etibarlılığı və əhəmiyyətliliyi dəstəklənən beynəlxalq sertifikatlara malik olan dünya irsi ərazilərinə əlavə üstünlük təmin edir.

Beynəlxalq əhəmiyyətli markanın idarə edilməsinin problemləri. Beynəlxalq səviyyə. Destinasiya brendlərinin idarə edilməsinəzərdə tutulmalı olan maraqlı tərəflərin marağının müxtəlifliyi ilə nəticələnən və tez-tez üstünlük təşkil edən məhdud və bölünmüş idarəetmə səlahiyyətləri ilə əlaqədar olaraq problemlər yaranır. Bu, miras ərazilərinin idarə olunması üçün institusional strukturların zəif inkişaf etdiyi və ya bir-biri ilə ziddiyyətli maraqlarla üzləşəninkişaf etməkdə olan ölkələrdə xüsusilə kəskin bir problemdir.

Dünya irsi statusu almış ərazilər milli hökumətlərin suverenliyində qaldığı müddətcə UNESCO, eləcə də UNESCO-nun Dünya İrsi Komitəsi dünya irsi ərazilərinə hüquqi və ya inzibati nəzarəti həyata keçirmir. Bununla belə, qanuni statusun və ya nəzarətin olmaması təsirin olmaması demək deyil. Dünya İrsi Komitəsi tərəfindən həyata keçirilən ilkin təsir nöqtəsi dünya irsi statusuna təyin etmək və ya bundan imtina etməkdən ibarətdir. Əksər hallardabu təsir bir çox ölkələrin birdən çox təyinatları axtarmağa davam etməsi ilə əlaqədar olaraq dünya irsi statusunun tək əraziyə verilməsi ilə məhdudlaşmışdır. Beləliklə, Dünya İrsi Komitəsi mövcud ərazilər üçün bağlanmış razılışmaların etibarlı şəkildə həyata keçirilənə qədər gələcək təyinatlardan imtina etmək mövqeyindədir. Bundan əlavə, UNESCO Dünya İrsi Komitəsi təbii və ya antropogen təsirlərin nəticəsində zərər çəkə və ya məhv olma təhlükəsində olan abidələrin siyahısını -Təhlükədə olan Ümumdünya İrs Siyahısını yaratmışdır. Hazırda UNESCO Təhlükədə olan Ümumdünya İrs Siyahısına 30-a yaxın abidə daxil edilmişdir. Qeyd olunan abidələrdən beşi Konqo Demokratik Respublikası ərazisində yerləşir və həm müharibə, həm də laqeydlilik səbəbləri ilə əlaqədar olaraq məhv olma təhlükəsi altındadır. Çarlz Darvin vasitəsilə məşhurlaşan Qalapaqos adaları da həmçinin, artan turist axını və onların yerləşdirilməsi kimi mövcud inkişaf əlaqədar olaraq risk altındadır. Hazırda UNESCO Təhlükədə olan Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş iki abidə Əfqanıstan ərazisində yerləşir. Bunlardan biri Babyan vadisində yerləşən sal qayaların içərisində oyularaq hazırlanmış iki hündür heykəl kompleksidir. Belə ki, bu tarixi-mədəni abidə 2001-ci ildə Taliban silahlıları tərəfindən büt olduqları və büt-pərəstliyi təbliğ etdikləri, həmçinin, xarici ölkələrin yanlış təsirlərinin və dəyərlərinin nümunəsi olduqları narazılıqla bildirilmiş və bu səbədənqəsdən dinamitlə partladılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın bir çox yerində problem və təhlükələrlə qarşılaşan, lakin UNESCO Təhlükədə olan Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməmiş digər abidələr də var. Ümumiyyətlə, milli səylər mövcud problemlərlə mübarizə üçün qənaətbəxş hesab edildiyi halda, UNESCO Təhlükədə olan Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş abidə sonra bu siyahıdan çıxarıla bilər. Məsələn, 2000-ci ildə Azərbaycanı baş vermiş zəlzələnin nəticəsində İçərişəhər ərazisində yerləşən tarixi-memarlıq abidələri zərər çəkmiş və bunun nəticəsində İçərişəhər 2003-cü il iyulun 4-ü tarixində UNESCO Təhlükədə olan Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir. Ümumilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı 17 fevral 2003-cü il tarixli “Bakı şəhərində İçəri Şəhər Tarix-Memarlıq Qoruğunun mühafizəsi və bərpası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” sərəncamı, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam və

fərmanlarda göstərilən tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində çərişəhər UNESCO "Təhlükədə olan Ümumdünya İrs Siyahısı"ndan çıxarılmışdır. Buna başqa misal kimi Fransa dövləti tərəfindən bağlanılan paleolit dövrünə aid mağara rəsmlərinə malik olan Lascaux mağara kompleksi ziyarətçilərin nəfəs almasında çətinlik törədən rütubət həssas rəsmlərdə göbələyin böyüməsinə səbəb oldu və bu da həmin rəsmlərin məhv olmasına təhdid törətdi. Lascaux mağara kompleksinin təhlükə altında olmasına baxmayaraq, UNESCO Təhlükədə olan Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməmişdir, çünki hər hansı bir faydalı məqsədin siyahıya alınaraq yerinə yetirilməsi mümkün deyil. Fransa dövlətinin mağaraların ziyarət üçün bağlanması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbir UNESCO Dünya İrs Komitəsi tərəfindən atılacaq addımla müqayisədə daha sərt idi. UNESCO Təhlükədə olan Ümumdünya İrs Siyahısı, əsasən, milli orqanların lazımi profilaktik tədbirləri görməməsi və ya istəmədiyi hallarda və ya milli orqanların beynəlxalq xəbərdarlıqların milli fəaliyyətə əlavə təcili tədbirlər verəcəyini hesab etdiyi hallarda istifadə olunur. ABŞ-dakı Yellouston Milli Parkını qeyd etdiyimiz ikinci hala misal göstərmək olar. Belə ki, Yellouston Milli Parkı bir neçə il UNESCO Təhlükədə olan Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir, çünki ziyarətçi izdihamı ilə əlaqədar aşınma və köhnəlmə kimi amillər bu təbiət qoruğuna zərər yetirirdi. Yellouston Milli Parkı UNESCO Təhlükədə olan Ümumdünya İrs Siyahısından ABŞ Milli Park Xidməti ziyarətçilərin təzyiqini daha yaxşı idarə etmək üçün plan və tədbirlər işləyib hazırladıqdan sonra çıxarılmışdır. Bu halda, beynəlxalq təhlükənin xəbərdar edilməsinə baxmayaraq, qabaqlayıcı tədbirlər yalnız milli hakimiyyət orqanları tərəfindən həyata keçirilmişdir.

Baxmayaraq ki, UNESCO Dünya İrsi Komitəsi obyektləri Təhlükədə olan Ümumdünya İrs Siyahısına daxil etmək və onları mühafizə etmək üçün həyata keçirilməli olan qabaqlayıcı tədbirləri müəyyən etmək səlahiyyətlərinə malik olsa da, onun adi iş rejimi danışıqlar aparmaq və ümumi fikir formalaşdırmaqdan ibarətdir. İnkişaf etməkdə olan ölkələr ərazilərində yerləşən dünya irsi statusu almış obyektləri ilə əlaqəli ciddi problemlərin aradan qaldırılması üçün tez-tez beynəlxalq ictimaiyyətə pul vəsaiti və ya maddi yardım üçün müraciət edir. Prinsipcə, UNESCO Dünya İrsi Komitəsi razılaşmaları pozan ölkələrdən ərazilərində yerləşdikləri obyektləri dünya irsi statusundan məhrum edə bilər, lakin təcrübədə belə vəziyyətə nadir hallarda rast gəlinir.

UNESCO Dünya İrsi Komitəsinin - hökumətlərarası strukturun fəaliyyəti Komitə, UNESCO və bu təşkilata üzv olan ölkələr və mühafizə ilə maraqlanan çoxsaylı ixtisaslaşmış qurumlartərəfindən müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilir. Məsələn, UNESCO Dünya İrsi Komitəsinin Afrikadakı təbii ərazilərin mühafizəsini ilə bağlı həyata keçirdiyi fəaliyyətdə iştirak edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fondu UNESCO Dünya İrsi Komitəsinin iclaslarında müşahidəçi qismində iştirak edir və Komitənin fəaliyyət sahələrindəki işlərinə xüsusi diqqətlə nəzarət edir. UNESCO Dünya İrsi Komitəsinə əlavə güc və səlahiyyətlər vermək çətin ola bilər və ola bilsin ki, lazımsızdır. Mövcud tənziqləmə üzv ölkələrin suverenliyinə problem yaratmayan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sistemi daxilində üstünlük təşkil edən vəziyyəti əks etdirir. Buna baxmayaraq, irs sahəsində üzv dövlətlər arasında həyata keçiriləcək tədbirlər barədə geniş konsensus mövcuddur. Bu konsensusdakı amillərdən biri bütün dövlətlərin, xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrin dünya irs sahəsi təyinatlarının dəyərinin və nüfuzunun qorunub saxlanması üçün maraq olduğunun mövcudluğudur.

Milli səviyyə. BMT-yə üzv olan dövlətlərsəviyyəsində, xüsusilə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə irs obyektlərindən gələn iqtisadi gəlirlərin turizm sferasından maksimum dərəcəyədək yüksəltmək istiqamətində təzyiq mövcuddur. Bəzən laqeydlilik, bəzən də maksimum dərəcədə

gəlir əldə etmək istəyi irs obyektlərinin həddindən çox istifadəsi irs obyektləri üçün təhlükə yaradır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə yerləşənsaxlanması və idarə olunması üçün kifayət qədər gəlir əldə edə bilməyən irs obyektləri, xüsusilə, risk altında olurlar. İnkişaf etməkdə olan bir çox ölkələr optimistcəsinə irs obyektlərinə potensial və ya real gəlir mənbəyi kimi baxsalar da, uzun illər təcrübəsi olan inkişaf etmiş ölkələr onlara daha çox qorunması tələbə olunan və "tükənən gəlirlər" kimi baxırlar, çünki onlar milli tarixi və irsi əks etdirirlər. UNESCO Dünya İrs Komitəsi beynəlxalq ictimaiyyəti və dünya ictimaiyyətinin rəyini inkişaf etməkdə olan ölkələrin ərazisində yerləşən müxtəlif dünya irsi obyektlərinin qorunması üçün göstərilən səylərə dəstək olmaq üçün səfərbər etmişdir.

Ərazi səviyyəsi. UNESCO Dünya İrs Komitəsi dünya irsi obyektləri ilə əlaqəli məsələləri birbaşa olaraq deyil, lakin həmin obyektlər üçün qanuni məsuliyyət daşıyan hökumətlər vasitəsilə həll edən hökumətlər arası strukturdur. Milli hökumətlər dünya irsi statusu almış obyektlərin idarə edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır, o cümlədən, xidmət təminatçılarının və satıcıların dünya irsi obyektlərində işləmə qaydaları müəyyənləşdirir və onları tətbiq edir. Turopertorlar və digərləri də həmçinin, hökumətlərin tənzimləməsi gözlənilən genişlənməmiş "irs əraziləri ailəsi"nin üzvüdür. Bu fərqli aktyorların dünya irsi obyektlərinin idarə olunması və qorunmasında öz funksiyalarını necə yerinə yetirdikləri ilə bağlı məlumatları ümumiləşdirmək qeyri-mümkündür.

Milli Coğrafiya Cəmiyyəti (National Geographic Society) və bu cəmiyyətin nəşri olan "National Geographic Traveller" kimi müstəqil təşkilatlar dünya irsi obyektlərinin qorunması və idarə edilməsini qiymətləndirən anketlər nəşr etdirirlər. Ümumiyyətlə, mövcud məlumatlar ölkələrin dünya irsi obyektlərinin nə dərəcədə təhlükəsizliyini təmin etdikləri və ya bunu necə həyata keçirdiklərinə dair sistematik qərar vermir. Demək olar ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, dünya irsi obyektləri güclü milli inzibati strukturların tərkib hissəsi olduğu halda sübutlar ictimaiyyətə açıqlığı yaxşı idarəetmə və dünya irsi obyektini qorumaq ehtiyacları ilə balanslaşdırmağa ciddi əhəmiyyət verildiyini göstərir. Daha az resurs mövcud olduğu yoxsul ölkələrdə vəziyyətin daha az əlverişli olması ehtimal olunur. Əksəriyyəti inkişaf etməkdə olan ölkələrin ərazisində yerləşən UNESCO-nun "Ümumdünya müvəqqəti irs siyahısı"na daxil olan çoxsaylı obyektlərin inkişaf etdirilməsi UNESCO Dünya İrs Komitəsinin ölkələrin dünya irsi statusunun təsdiqi üçün təqdim etdikləri obyektlərin həmin ölkələrin istək və potensiallarından asılı olaraq, dünya irsi statusu almış obyektləri qorumaq və idarə etmək üçün lazımi tədbirlərin görülməsi barəsində ciddi narahatlıqlarını əks etdirir. Dünya irsi obyektinin diqqətlə qiymətləndirilməsi və yeni dünya irsi obyektləri təyinatının verilməsinə diqqət edilməsi, baxmayaraq ki, bu, UNESCO Dünya İrs Komitəsi üçün bu cür ifadə etməsə də, amma bu, markanın idarə edilməsinə diqqət göstərilməsinin göstəricisidir. UNESCO-nun "Təhlükədə olan Ümumdünya İrs Siyahısı"nın həyəcan signalı vermək, hökumətlər və beynəlxalq ictimaiyyəti müvafiq vəzifələri barədə xəbərdarlıq edilməsi üçün artan istifadəsi UNESCO Dünya İrs Komitəsinə verilən vəzifələrin məhdud vasitələrdən və mövcud olan resurslardan yaxşı istifadə edilməsinin digər perspektiv göstəricisidir.

NƏTİCƏ

1978-ci ildə yaradılmasından bəri mədəni və təbii irsin mühafizəsi vasitəsi olan dünya irsi təyinatı dünyada tanınmış markanın əsas aspektlərini öz üzərinə götürmüşdür. Bu inkişaf nə planlaşdırılmış, nə də nəzərdə tutulmuşdur. Bu təyinat, ilk növbədə, dünyanın bütün ölkələrin ərazisində yerləşən görkəmli mədəni və təbii abidələrin qorunması üçün texniki vasitələr

kimi nəzərdə tutulmuşdur və bunlar bəşəriyyətin ümumi irsinin vacib hissəsi hesab olunurdu. 148 ölkədə yerləşən 890 abidələrin daxil olduğu UNESCO-nun "Ümumdünya mədəni irs siyahısı"nın sabit artımı ilə miras obyektləri ilə maraqlanan turistlərin sayının artması, xüsusilə, inkişaf etmiş ölkələrdə markanın yaranması ilə nəticələndi.

UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil olan irs nümunələri turistləri cəlb etmək üçün marketinq kampaniyalarında geniş istifadə olunur. Belə ki, turistin dünya irsi nümunəsi haqqında məlumatlılığı sayəsində onu həmin nümunənin yerləşdiyi ölkə və ya əraziyə səyahət etmək cəlb etmək daha rahat olacaqdır. Turist dünya irs nümunəsi haqqında məlumatları marketinq kampaniyaları, təcrübə, turpaket barədə informasiyalar və ağızdan-ağıza marketinq.

UNESCO-nun ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilmiş abidələr, məkanlar barədə turistlərin məlumatsızlığı onların inkişafına və turizm cəhətdən tanıtılmasına maneə törədir. İstehsalçıların marka məhsullarını almaq üçün (bu halda UNESCO-nun ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilmiş obyektlər) onlar əvvəlcə marka və təklif olunan məhsulun faydası barədə məlumata malik olmalıdır. Ümumdünya mədəni irs təyinatı kimi etiketlər istehlak qərarlarına əhəmiyyətli təsir göstərir. Hər hansı bir turizm destinasiyasının səyahət etmək üçün seçilməsində əsas motivi mədəni aspekt olan turistlər dünya mirası markasına daha həssas olacaqdır. UNESCO-nun ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilmiş obyektlər barədə marka məlumatlılığını artırmaq üçün aşağıdakı taktikalardan istifadə edilməsi tövsiyə olunur:

- ✓ İctimaiyyətə çatmaq;
- ✓ Veb saytı yenidən dizayn etmək;
- ✓ Sosial media strategiyası yaratmaq;
- ✓ Lokal informasiya sistemlərini həyata keçirmək;
- ✓ Sponsorluq proqramlarını inkişaf etdirmək;
- ✓ Xüsusi media plan hazırlamaq;
- ✓ Getmə marketinqindən (outbound marketing) istifadə etmək.